

Traducciones / Traduções / Translations

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DA ARQUEOLOGIA

Nº 1 | 2016 | 117-129

INFORME SUMARIO SOBRE UNA EXCURSIÓN ARQUEOLÓGICA POR LAS PROVINCIAS DE CATAMARCA, TUCUMÁN Y SALTA*

*Summary report on an archaeological excursion to the provinces of Catamarca,
Tucumán and Salta*

Dr. Herman F. C. ten Kate

Conservador en la Sección de Antropología del Museo de La Plata.

En *Revista del Museo de La Plata*, Tomo V: 331-348.
Universidad Nacional de la Plata, La Plata. 1893.

*Traducción: Carlota Romero
Revisión técnica: Sofía Gandini

AZARA
DESCUBRÍ TU ESPÍRITU EXPLORADOR

 Universidad Maimónides

El informe sumario que sigue -realizado expresa y únicamente respondiendo al deseo formal del Dr. Francisco P. Moreno- no tiene la pretensión de ser un estudio de arqueología calchaquí. Esto resulta imposible encontrándome yo actualmente lejos de las colecciones reunidas por la expedición del Museo. Sólo puedo brindar por ello un resumen general del itinerario seguido de los principales resultados obtenidos.

Habiendo partido de La Plata el 20 de enero de 1893, dejamos atrás la ciudad de Catamarca el 26, a lomo de mula, dirigiéndonos hacia el norte. Nuestra expedición se componía, aparte del directo, Don Moreno, de los Señores Francisco Bovio y Gunardo Lange, ingenieros topógrafos; de Don Rodolfo Hauthal, geólogo, de mi persona y de dos asistentes.

Pasando por el valle del Río Viejo del Valle y el paso de Singuil, llegamos a los cuatro días a Pilciao, donde nos hizo los honores Don Samuel A. Lafone Quevedo.

Nadie conoce mejor que Don Lafone la antigüedad calchaquí; también a él le debemos indicaciones y consejos. Fue en Pilciao donde nuestra expedición se dividió por algún tiempo. Don Moreno, con Don Lange y un asistente, se dirigió a Belén y regiones aledañas; Don Bovio, Don Hauthal y yo, y el otro asistente nos dirigimos a San José, por Las Minas, Arenal, Andalguála, etc., para reencontrarnos allí con el jefe de la expedición, Don Moreno, unos diez días después.

Mi división, de la cual en ingeniero Bovio, viajero consumado, era el jefe, se alejó de Pilciao el 4 de febrero. Después de un breve alto en el Fuerte de Andalagá y en Hunssen, llegamos a Choya al caer la

noche. El día siguiente sería funesto para nuestro viaje. Los calores excesivos (en Pilciao anoté hasta 39° C a la sombra) de las semanas precedentes no podían continuar. Se anunció un cambio atmosférico. Apenas habíamos armado nuestra carpa en el sendero que lleva de Choya a Las Minas por la Quebrada de

Figura 1.- Maray (Las Capillitas).

Muschaca, a una altura aproximada de 2000 metros, cuando comenzó a llover. Siguió una terrible tempestad, cuya consecuencia fue la pérdida de ocho de nuestras mulas y la necesidad de permanecer cinco días inmovilizados en el mismo sitio¹. No obstante, esos tristes días en la quebrada no significaron una pérdida completa de tiempo. Le compré a un pobre rancharo una urna funeraria de grandes dimensiones; Bovio, a su vez, tuvo la suerte de encontrar una pequeña hacha de cobre. Finalmente, habiendo llegado los refuerzos de mulas desde Pilciao, pudimos continuar nuestra marcha interrumpida. Pasamos medio día en Las Minas. Visité los restos de antiguas ruinas de los indios en un lugar llamado Las Capillitas. Aparte de cierta cantidad de escoria, se encuentra una antigua piedra de moler (*Maray*) que presenta sobre su superficie inferior tres ranuras profundas. Las dimensiones del maray, una piedra blanquecina de apariencia granítica son las siguientes: ancho de la

base 0m 95; ancho superior 0m 30; largo o altura total 1m 50; espesor 0m 60.

En cuanto a objetos antiguos, un pilón de piedra fue mi única adquisición en Las Minas.

Continuando nuestro camino hacia el norte, hicimos un breve alto en Río Blanco, situado al pie de la Sierra de Anconquija (Aconquija) cubierta de nieves eternas. Alrededor del único ranchito miserable que constituye Río Blanco, se encuentran los restos de numerosas murallas y recintos de piedra en bruto (*pircas*). Además la ladera occidental de la sierra, desde Río Blanco hasta Amaicha está salpicada de numerosas ruinas indígenas. Fue en Arenal, en la *falda* de la sierra, donde hicimos nuestras primeras excavaciones. Las de tumbas, que constituyen una especie de cista subterránea, fueron las más fructíferas. Aparte de alguna osamenta humana, exhumamos las *tinajas*, los *yuros* y los *pucos*. Recogí un hueso hioide humano de un adulto suyos grandes ángulos (*cornes*) no estaban soldados al cuerpo.

Resultaría interesante saber si teníamos allí un caso aislado de bien si dicha disposición del hioide es tan frecuente entre los antiguos Calchaquíes como lo era entre los constructores de las Casas grandes de Arizona y los antepasados de los Indios Zuñis. El hueso hioide no soldado en el adulto se encuentra igualmente en las momias peruanas².

El suelo arenoso de los *médanos* nos suministró cierta cantidad de puntas de flechas. La extensión de las *huacas* y las *pircas*, así como de los *rastrojos*, etc. en Arenal es enorme. Los más notables de estos restos son aquellos de la antigua fábrica (*ingenio*), situados al borde de la *falda* y la inmensa llanura, llamada Campos del Arenal.

Estas murallas, compuestas de grandes bloques graníticos, blanquecinos y de su-

perficie lisa, están muy bien conservadas. Al examinarlas, medí espesores de 2m 85 y de 4m 10, y alturas de 6m 60 y de 8m 50. Me inclino a creer que estos *ingenios*, si bien de origen indígena, han sido perfeccionados y recientemente explotados por los españoles. No se encuentran objetos o utensilios antiguos en el *ingenio* sino un montón de escoria. El río que antes pasaba cerca del *ingenio* se ha secado, por lo que parece desde hace tiempo.

El 15 de febrero nos fuimos de Arenal con destino a Los Cerrillos, pasando por Loma Redonda, Zarzo y Buen Muerto. Todos estos parajes no son más que miserables chozas aisladas, construidas en piedra bruta y con madera de *cardones* (*Cereus spec.*). Aquí y allá compramos objetos antiguos a los habitantes, mestizos o indios pobres. Por dondequiera pasáramos las *pircas*, encontramos numerosas *tejas* esparcidas sobre la arena. En Los Cerrillos nuestras excavaciones fueron infructuosas. Parecía que alguien más afortunado que nosotros ya había exhumado lo que contenían las *huacas* que se encuentran allí. Los días siguientes estuvimos en Punta del Balastro. Mis compañeros de viaje visitaron la antigua fortaleza situada no lejos de allí sobre la cima de una montaña escarpada. Don Bovio confeccionó el plano con motivo de una segunda visita, algún tiempo más tarde.

En Andalgalá, donde Don Mettfessel reunió durante su larga estadía colecciones tan preciosas³, siempre queda algo para espigar para los que vienen después. En efecto, tuvimos la buena suerte de poder llenar cinco cajas con objetos antiguos. Para absolver la conciencia hice con Bovio una visita a la Loma Rica, de la que Don Mettfessel ya había realizado el plano anteriormente⁴. Como temíamos retrasarnos para el encuentro con Don Moreno en San José,

tuvimos prisa en llegar y el 19 de febrero hicimos nuestra entrada.

El director y Don Lange no llegaron hasta el 21. Ellos también tuvieron que sufrir la terrible tempestad, que fue la causa de su retraso.

El 23 visitamos conjuntamente el viejo *pueblo* de Jujuy a 1 ½ legua al nordeste de San José. Está situado sobre la cima, que forma una meseta, de una colina muy escarpada de 2280 metros sobre el nivel del mar. Las *pircas* de más de cuarenta casas o recintos que constituyen el Jujuy antiguo, están compuestas de grandes piedras en mica talladas en forma muy tosca. La muralla más grande que está todavía en pie mide 2m 50 de altura y 2m 30 de espesor.

El corte vertical se presenta de la siguiente manera:

Figura 2. Corte vertical de una muralla del pueblo antiguo de Jujuy (Catamarca).

Al día siguiente Bovio y yo hicimos el plano de las ruinas.

Nuestra estadía algo forzada en San José a causa de un retraso imprevisto de la reata de mulas que llevaban la mayor parte de nuestra carga no fue empero tiempo perdido. Enviamos a dos asistentes en todas las direcciones de los alrededores de la *población* a fin de obtener mediante la com-

pra objetos antiguos. Lograron maravillosamente su cometido: días tras día se acumulaban en la habitación que yo ocupaba cantidad de piezas de cerámica, objetos de piedra y de cobre, osamenta humana, etc.

Desde el 27 de febrero al 2 de marzo visité las *pircas* muy numerosas en Caspinchango y en Masau a 6 y 7 ½ leguas al este de San José, en la sierra. Un negociante inglés, Don Lauriere, me acompañó. Desgraciadamente las lluvias torrenciales entorpecieron nuestras investigaciones. En Masau se encuentran *pueblos* antiguos fortificados sobre dos colinas elevadas, por lo que dicen los habitantes, al modo de Loma Rica y de Jujuy. El objeto más interesante que traje de esta excursión es una pequeña figura humana de terracota. Es una pequeña obra maestra de artista indígena llena de expresión.

Ya durante mi ausencia el cuartel general de la expedición se había trasladado a Santa María, yo también me instalé allí. Me enteré de que el director y Don Bovio habían hecho excavaciones al pie del Cerro Pintado con gran éxito y que Don Bovio había hecho el plano del pueblo fortificado sobre la cima del cerro. Pasamos el día hasta el 6 de marzo embalando nuestras colecciones y dedicados a preparativos para nuestro próximo viaje. Ese día nos dirigimos todos a Quilmes. Uno de los asistentes se quedó esperando en Loroguasi cerca de San José para reunir las cerámicas, que yo había hecho exhumar, y para embalarlas. Al pasar ascendimos a una de las colinas cubiertas de *pircas* en Fuerte Quemado. Como tengo la intención de regresar no nos detuvimos allí mucho tiempo.

Después de haber examinado juntos las ruinas muy extendidas de Quilmes, los Señores Moreno, Bovio y Lange se separaron de mí el 7 dirigiéndose hacia el norte. No me corresponde ocuparme del viaje que

hicieron por las regiones andinas sino que continuó a grandes rasgos el informe del viaje que hice solo con los dos asistentes Beaufls y Gerling.

No señalaré aquí más que dos cosas relativas a mi estadía en Quilmes. En primer término la existencia de algunos petroglifos sobre las rocas esquistosas de una pequeña colina aislada entre Quilmes y Bañado. Sólo se encuentran las dos formas de figuras que se ven aquí.

Figura 3. Petroglifos entre Quilmes y Bañado (Tucumán).

El largo de estas figuras es de 9 a 10 centímetros, el ancho cerca de 2cm. Estas figuras están grabadas en la piedra a una profundidad de varios milímetros. Al respecto se distinguen de las que se encuentran en Andalguála, que son mucho menos profundas y se parecen a las de *picturet rocks* de Río Gila en Arizona. Uno de mis asistentes copió otras petrografías en una quebrada a una distancia de algunas leguas de la colina en cuestión.

En segundo lugar, observé en las ruinas de una casa antigua los postes de la puerta en un estado de perfecta conservación. Eran probablemente de madera de *algarrobo* (*Prosopis spec*).

Dejando al asistente B. en Quilmes para continuar las búsquedas, yo me trasladé el 8 de marzo a una población indígena, Amaicha, a unas 3 ½ leguas al este de Quil-

mes, sobre la otra orilla del río. Me había propuesto medir y fotografiar a algunos habitantes de esta población, considerados indígenas pura sangre, pero resultaron ser tan recelosos que no logré hacerlo. Ni siquiera estaban dispuestos a venderme objetos arqueológicos. Apenas quisieron informarme sobre la existencia de *pircas*. Yo las encontré empero en un paraje llamado Los Cordones, sobre la ladera de las colinas escarpadas. En vista de la posición poco accesible de estos restos, me inclino a creer que estas son las fortalezas o al menos casas fortificadas.

Antes de alejarme de Amaicha, le compré a un individuo, menos desconfiado y más avaro que los demás, una bonita colección de 151 puntas de flecha. Durante mi regreso a San José, el 10 de marzo, compré todavía al pasar por Fuerte Quemado dos grandes urnas y un *yuro* policromo muy bonito.

Regresé a Santa María el 13, pero volví a alejarme al día siguiente para hacer una excursión al valle del Cajón. Dejé al asistente llamado Gerling en Santa María encargándole hacer excavaciones en Cerro Pintado, en Fuerte Quemado y en Quilmes, y de reunir además mediante la compra la mayor cantidad posible de objetos arqueológicos.

Acompañado por un buen guía, me trasladé al valle del Cajón por la quebrada del Sapo donde pasamos la noche en vivac. Sobre el punto culminante de la ruta se eleva un montón de piedras en bruto, especie de mojón, que se designa con el nombre de Apacheta. Según dicen, los Indios que pasan depositan allí sacrificios en honor de la Pachamama. Observé allí cierta cantidad de mandíbulas inferiores de carneros y cabras, hojas de coca, *tunas* (fruto de *Opuntia*) y pequeñas ramas arrancadas de los arbustos de los alrededores. Vemos aquí una de aquellas supervivencias etnográficas tan

frecuentes entre las poblaciones indígenas de la América española, convertidas a la religión católica desde hace siglos.

En San Antonio armé la carpa junto a la iglesia.

El R.P. Barrozo, cura de Santa María que, afortunadamente para mí, se encontraba de gira aquí me dio una excelente acogida.

Los habitantes de este triste valle, que cuentan algunos centenares, dispersos aquí y allá en pocas casas, son en su mayoría indios pura sangre. Parece que ya no emplean la lengua Quechua; todos hablan el español. Su vestimenta se parece a la de los Indios Yungas de Bolivia. Sus grandes sombreros de fieltro blanco provienen todos de Bolivia. En sus nombres, muchos habitantes del Cajón, indican su origen indígena; hay individuos que se llaman Agua-y-sol, Cóndor, etc.

Los "coyas" (apodo de los Indios) en San Antonio eran tan desconfiados en lo que a mí respecta como los de Amaicha pero, gracias a P. Barrozo, mi estadía entre ellos fue más fructífera. Pude fotografiar a varios de ellos y medir a seis hombres. Su índice cefalométrico (sin corrección) y su talla se distribuye de la siguiente manera:

Nº1...	78	1m 66	Perfiles convexos de la nariz
Nº2...	80,9	1m 71	
Nº3...	82,4	1m 69	
Nº4...	74,2	1m 66	
Nº5...	75,3	1m 68	
Nº6...	78,8	1m 66	
Promedios...	78,2	1m 67,6	

Tabla de Perfiles.

Se desprende de estas cifras que estos Indígenas son en promedio mesaticéfalos y que tienen una estatura por encima del

promedio. Tienen todos el cráneo alto, los arcos superciliares fuertemente desarrollados y los rasgos del rostro angulosos. La pilosidad del rostro es relativamente abundante.

En el Cajón no abundan las ruinas antiguas.

Las que uno encuentra allí no tienen mucha importancia.

Son por lo general pequeñas y, por lo menos en su mayor parte, no son probablemente más que restos de *corrales* y *rastrojos*. Encontré las más numerosas sobre la cima y al pie de una colina baja en San Antonio al oeste de la iglesia.

Un día visité con el cura y varios Indígenas las petrografías de la Quebrada de Minas-Yaco y las de Chapi, situadas a una altura considerable, aproximadamente a una y dos leguas al oeste de San Antonio. Esta comarca es muy peligrosa a causa de la *tembladera*, una afección *nuptérieuse* que a menudo causa grandes estragos entre los caballos y las mulas no criollas.

Las petrografías en cuestión son muy numerosas, representando entre otras cosas llamas y figuras de esta forma:

Dibujo 1.

Las de Minas-Yaco se encuentran sobre la superficie casi horizontal de un gran peñasco que se apoya sobre el suelo; las de Chapi se encuentran sobre las paredes verticales

de un grupo de peñascos. Para quién conoce las costumbres mítico-religiosas de los *Pueblos Indígenas de América del Norte*, es evidente que estas petrografías de Chapi son rituales y que indican el sitio de una caverna de sacrificio⁵. Fotografíé ambos lugares.

El 18 de marzo abandoné San Antonio dirigiéndome a Peña Blanca al oeste del Cajón. Hice excavaciones a lo largo de un río donde se encuentran algunas tumbas antiguas, ya en parte destruidas tanto por el agua como por la mano del hombre.

Figura 4. Pircas cerca de San Antonio (Cajón).

Una de estas tumbas, una bóveda de grandes losas lisas, presentaba un corte vertical: la altura era de 0m80, el ancho de 0m70, la profundidad de la parte no destruida 1m15.

Dibujo 2.

Exhumé en total una calota craneana deformada, algunos huesos largos, cuatro piezas de cerámica muy preciosas y dos brazaletes de cobre. La cerámica era de un tipo bastante diferente del que se encuentra en el Valle de Santa María.

Los días siguientes nos dedicamos a explorar las regiones de La Hoyada, Guasamayo y de la Ovejería. Todos estos lugares no consisten de otra cosa que de algunos pobres ranchos.

En La Hoyada visité las *pircas* situadas sobre la cima plana de una colina cuyo plano se verá a continuación.

Figura 5. Pircas de La Hoyada (Cajón).

El largo total es de 47 pies, el ancho total de unos 26 pies, medidos por pasos.

En Guasamayo las pircas son muy numerosas, pero desafortunadamente nuestras excavaciones no revelaron nada importante. Entre la Ovejería y Campo de los Frailes se eleva una colina escarpada sobre la cual se encuentra un pueblo, similar al de Loma Rica y Jujuy, pero mucho más grande que este último. Cuenta con unas setenta casas, habitaciones o recintos, según la terminología que quiera emplearse. Para dar a conocer un poco las dimensiones medias de los recintos de tamaño diferente, daré las cifras expresadas en metros: 14,40 x 15,10; 11 x 6,50; 9,30 x 10; 6,30 x 3,90; 5,70 x 6,30;

Figura 6. Loma del Pueblito en Guasamayo (Catamarca).

4,50 x 4,20. Una de las murallas mejor conservadas tenía una altura de 1m65 y un espesor de 0m92.

Hice el plano del pueblo, con la ayuda del asistente.

Este plano, debido a la manera algo apresurada en que se hizo, no tiene la pretensión de ser muy exacto, pero al menos da una idea general de la repartición de las ruinas.

Regresé el 21 a San José, vía Calcutuctla y por la quebrada del Sapo.

Los tres días siguientes en Santa María nos dedicamos a embalar nuestras colecciones y a hacer los preparativos para nuestro nuevo viaje. Me reencontré con el asistente Gerling que había reunido cierta cantidad de objetos antiguos, algunos de ellos muy preciosos, y algunos esqueletos. Sus búsquedas en Fuerte Quemado han sido particularmente fructíferas. Citaré -de acuerdo a lo que G. me informó- que encontró en Fuerte Quemado varias tumbas, cada una de las cuales contenía cinco esqueletos doblados en dos, de manera que las rodillas estaban a la altura del mentón.

Los restos de ponchos de lana de alguna especie de *Auchenia*, y en los cuales estaban envueltos los cadáveres en el momento de la inhumación, se encontraban todavía en bastante buen estado. Halló además en una urna el esqueleto de un niño junto con el esqueleto de un quirquincho (*Dasypus minutus*). Como la urna estaba cubierta por un pequeño plato (*puco*) no es admisible que este animal se haya introducido accidentalmente.

El 25 de marzo nos trasladamos nuevamente a Amaicha. Desgraciadamente las instrucciones que yo había dejado para reunir los objetos antiguos no habían sido tenidas en cuenta por la indolencia de los habitantes. Tuve que contentarme con un

cráneo humano, por lo demás muy bien conservado, y con sacar algunas fotografías.

Al dirigirnos hacia el norte, pasamos los días siguientes sucesivamente por Bañado, por Colalao del Valle, por Tolombón y por Cafayate. En Tolombón, compramos al pasar varios objetos antiguos. Los alrededores de Tolombón, sobre todo sobre la falda, parecen ser muy ricos en restos de la antigua ocupación calchaquí.

Fue en Tolombón donde obtuve a mi regreso, unos veinte días después, uno de los objetos más preciosos de toda nuestra colección. Se trata de una figurita humana de cobre rojo fundido, que tiene sobre la cabeza un gran penacho semilunar. La altura total del objeto es de unos $3\frac{1}{2}$ cm.

En Cafayate, dividí nuevamente mi colección en dos. Envié al asistente Gerling a la Quebrada de Guachipas, vía Puerta de Díaz, por la Quebrada de Escoipe, con la orden de esperarme en Payogasta o en Cachi. Yo mismo me trasladé allí con el asistente Beaufile, tomando otro camino. Puedo ser breve acerca de esta parte del itinerario. Como ante todo fue un reconocimiento arqueológico en vista de exploraciones futuras, la cantidad de objetos recogidos durante este viaje naturalmente no fue muy grande.

Me trasladé pues vía Animaná y San Carlos a Amblayo (Amblayo, Ablaya), población indígena a 13 ó 14 leguas al nornordeste de San Carlos, situada en un valle alto y muy ancho. Aparte de las indagaciones arqueológicas, visité el lugar donde se extrae el jabón mineral y el sitio donde se encuentran los "diamantes", que no son más que cuarcitas muy toscas.

Salvo un peñasco cubierto de petroglifos, apenas visibles, y los habitantes, que tienen el mismo tipo que los indígenas de

Amaicha y del Cajón, Amblayo no brinda interés al arqueólogo. Obtuve sin embargo un muy bonito mortero ("*fuelle*") de piedra verde muy oscura y perfectamente liso.

Las *pircas* se encuentran sobre todo en lugares tales como Islaguála, Río Salado, Hurvina y Los Portaderos, a algunas leguas al nordeste y este de Amblayo. Los objetos que provienen de allí se parecen a aquellos que se encuentran en Andalguála y en el Valle de Santa María.

Una de las ruinas más completas de Hurvina mide 138 pies de largo y 48 pies de ancho, medidos en pasos.

Figura 7. Pircas en Hurvina (Salta).

Pasando por un lugar llamado La Hoyada, abundante en pastizales, me trasladé a La Viña por un valle verde fértil; de allí a Ampascachi, Puerta de Díaz, Chicoana y Rosario de Lerma en la Quebrada del Toro.

Después que dejamos atrás la meseta de Amblayo, es todo otro país. Todo lo que es

árido, desolado y triste –tres palabras que resumen la región calchaquí propiamente dicha- cambia como por encantamiento en fertilidad, en paisajes verdes y placenteros.

Tampoco abundan los vestigios de la antigüedad indígena. Sólo entre La Viña y Ampascachi B. encontró por el camino *tejas* de cerámica antigua, y en Puerta de Díaz, G., que me había precedido algunos días, pudo obtener algunas hachas de piedra, muy bonitas. Sin embargo, por lo que dijo una persona bien informada, es en La Vaquería y en Ablomé, al este (?) de Puerta de Díaz, donde habría numerosas *pircas*.

Habiendo llegado el 6 de abril entre Candado y Golgota en la Quebrada del Toro, debí renunciar a mi proyecto para trasladarme directamente a través de las montañas a Payogasta. El estado de los caminos era tal, a causa de las lluvias, que se habían vuelto intransitables. Tuve pues que regresar y tomar la Quebrada de Escoipe, como el asistente G., para ir a Payogasta donde llegué el 9 hacia la tarde.

Al día siguiente, habiéndome enterado de que G. me esperaba en Cachi, emprendimos definitivamente el camino hacia el sur, para volver a San José.

De acuerdo al relato que me hizo mi asistente G., hay sólo muy pocos vestigios de antigüedades en la Quebrada de Guachipas. Sólo en una pequeña quebrada, cerca de Curtiembre, encontró algunas petrografías, que entre otras cosas representaban guanacos. Según él, no habría *pircas* más que sobre las alturas al sudeste de Santa Bárbara; luego cerca de Carrizal y de Morales.

Recogió en cambio muestras geológicas de la quebrada para el Museo y, por otra parte, en Payogasta y Cachi-adentro algunas hechas de piedra y piezas de cerámica.

Los días siguientes hicimos un alto en

Rancagua y en La Paya, unas dos leguas al sur de Cachi. En La Paya abundan las *pircas* y, haciendo excavaciones en una *huaca* situada al punto más elevado del antiguo pueblo, exhumé una urna muy grande que contenía el esqueleto muy mal conservado de un niño, un *yuro* y dos *pucos*, todos pintados. En La Paya el suelo entre las *pircas* está salpicado de *tejas* y piedras labradas. Por lo que dijo un individuo que me acompañó, a cierta distancia de las ruinas habría “rocas pintadas”. En Rancagua compré tres cráneos humanos en buen estado de conservación.

Pasando por Seclantás, obtuve de un indio por un precio bastante elevado una hermosa campana, aparentemente de cobre, encontrada, dicen, en Lucaratao, al oeste de Seclantás. Esta campana se parece mucho a las encontradas por Don Methfessel en el Valle de Santa María.

En Molinos, le hice sacar un molde a uno de los asistentes de algunos objetos antiguos muy preciosos, que pertenecían a uno de los notables de esta pequeña ciudad. La pieza más notable es una figurita humana de piedra color verdoso muy oscuro, de superficie lisa, que probablemente represente un personaje mitológico. (véase fig. 8).

Marchando siempre hacia el sur, a lomo de mula, de etapa en etapa, pasamos sucesivamente Cabaña Carmen, Angostaca, Flechas, Quiyivil, Palo Pintado, Monte Viejo, Merced, San Rafael, Animaná y finalmente Cafayate, donde nos detuvimos nuevamente un día y medio. En varios de estos lugares obtuvimos, pidiendo a diestra y siniestra a los habitantes, objetos antiguos, sobre todo pequeñas piezas de cerámica y utensilios o hachas de piedra.

Durante mi segunda estadía en Cafayate visité una *piedra pintada*.

Estas petrografías, ya algo desdibujadas,

Figura 8.

se encuentran sobre las paredes verticales de un peñasco, en un lugar de acceso bastante difícil, cerca de una garganta que atraviesa el espolón de una montaña. El carácter de la localidad me hace suponer que allí también hubo en tiempos antiguos una caverna de sacrificio a la manera de los Pueblos antiguos y modernos y que estas petrografías constituían rituales como las de Chapi (Cajón).

El 16 de abril nos fuimos de Cafayate. En la ruta tuvimos ocasión de observar el eclipse de sol. Desgraciadamente, el cielo estaba cubierto de nubes y el disco solar sólo era visible de tiempo en tiempo. Fue fácil constatar sin embargo que la oscuridad relativa entre las 8 y 9 horas duró unos 15 minutos. Al alejarnos de Colalao del Valle, hicimos un desvío para visitar rápidamente Anjuana, población habitada por Indígenas. Lo

Figura 9. Petrografía cerca de Cafayate (Salta).

mismo que en Quilmes, hay aquí muchas *pircas*. Obtuve todavía algunos informes para el Museo.

Visitamos nuevamente Quilmes y Fuere Quemado a fin de completar nuestras indagaciones y al fin el 18 de abril estuvimos de regreso en Santa María. Allí, como en San José, habiendo embalado nuestras colecciones, a manudo obtenidas con esfuerzo, en numerosas cajas, nos alejamos definitivamente de San José el 22 de abril. Dirigí mi sección, bajo la conducción de uno de los asistentes, vía Pilciao, a Chumbicha, para que tomara el tren allí. En cuanto a mí, me dirigí hacia Trancas para regresar a La Plata vía Tucumán.

Habiendo tenido el raro privilegio de contemplar *in situ* los restos de las civilizaciones indígenas de América en sus límites extremos, las más boreales y las más australes —en el sudoeste de los Estados Unidos y en el noroeste de la República Argentina— he podido constatar varios paralelismos

entre la civilización llamada Shiwi (Zuñi) y la llamada Calchaquí.

Si bien esta memoria no se presta para un estudio comparativo, quisiera indicar rápidamente los paralelismos que me parecen más importantes, en primer lugar en el Museo y en el camino durante nuestra expedición.

La civilización calchaquí, sin dejar de admitir su origen peruano o incásico, es verdaderamente lo que Cushing ha llamado una *désert culture* (*cultura del desierto*). La gran analogía de las condiciones físicas de la región Calchaquí con el sudoeste es la causa de un parecido en los productos de la actividad humana. Las diferencias entre estas dos civilizaciones, al menos en parte, pueden atribuirse a las diferencias en la configuración y los productos del suelo, así como al clima.

Sea como sea, lo que para mí es incontestable son ciertas analogías mítico-religiosas que han debido existir entre ambas poblaciones americanas.

En lo que se refiere a la situación y división de sus ciudades, tengo razones para creer que los Calchaquíes tenían el sistema mítico-sociológico septenario a la manera de los Shiwis y de los peruanos antiguos.

Ya he mencionado la similitud de las petrografías al menos en parte aparentemente ritualistas. Pasemos a los fetiches. He visto fetiches calchaquíes en piedra representando animales que mostraban un parecido notable con aquellos que habíamos exhumado en otro momento en las ruinas shiwianas y que han sido descritos por Don Frank H. Cushing⁶ y por mí mismo⁷. Pero, los fetiches calchaquíes son por lo general más grandes.

Encontré varias veces entre los objetos calchaquíes pequeñas pizarras labradas muy similares a aquellas provenientes de

las ruinas del sudoeste y a aquellas todavía en uso entre los shamanes de Zuñi.

Entre los Calchaquíes, las turquesas y las conchas marinas labradas parecen haber sido tan estimadas como ornamentos como entre los Shiwis antiguos y modernos. La presencia de collares de este material sobre los cadáveres es una prueba.

Muy frecuentemente constaté sobre las piezas de cerámica que exhumamos en las *huacas*, o que compré, agujeros generalmente redondos rotos aparentemente intencionalmente. No atribuyendo importancia al principio, me llamó la atención la frecuencia de estos agujeros y de estas roturas, y prestando cada vez más atención, llegué a la conclusión de que teníamos allí, aunque haciendo alguna variación, casos de "matar la cerámica" Shiwis⁸.

Si bien la forma de la alfarería de los Calchaquíes es por lo general diferente de la de los Shiwis, hay empero también grandes semejanzas, sobre todo entre las piezas pequeñas. El color y la decoración, evidentemente simbólica o ideográfica, brindan no obstante con bastante frecuencia grandes analogías.

Los calchaquíes poseían igualmente conocimientos metalúrgicos, pero mucho más avanzados que los antiguos Shiwis. Sin embargo es probable que los primeros hayan tenido como maestros a los peruanos y es de aquellos de quienes proceden originariamente las bellas campanas, los grandes discos, las hachas, etc. de cobre de las que el Museo posee especímenes.

En cuanto a las armas, las hachas de piedra de ambas poblaciones son, por lo que sé, absolutamente idénticas en sus formas. Hay asimismo *bolas* de piedra, pues sabemos que en el sudoeste estadounidense las *bolas* estaban igualmente en uso.

El espacio me impone un límite. No pue-

do sin embargo terminar este relato sin expresar el deseo de que las grandes y preciosas colecciones de la antigüedad calchaquí, depositadas en el Museo de La Plata, encuentren un historiador digno de ellas. Los materiales que poseemos podrían brindar a un William Holmes y a un Frank Cushing un tema de estudio tan bello y profundo como aquellos relativos a las antigüedades y cerámicas del Perú, de Chiriqui y de los Pueblos con los que se ha enriquecido la ciencia.

Schéveningue, Países Bajos, julio de 1893.

NOTAS

1. Los incidentes de estos días fueron descritos en detalle por Don Lafone Quevedo en *La Nación* del 26 de marzo de 1893.
2. Cf. Informe de la séptima sesión del Congreso Internacional de Americanistas (Berlín 1890), p. 263.
3. *Revista del Museo de La Plata*, tomo I, p. 217-221.
4. *Anales del Museo*. Segunda Parte.
5. Apenas resulta necesario señalar que es-

tas petrografías sólo han de considerarse simbólicas o ideográficas y que no tienen ningún valor fonético, si bien la palabra *ritual* podría sugerir fácilmente dicha idea.

6. Second Annual Report of the Bureau of Ethnology. Washington, 1883.

7. International Archiv für Ethnographie, III, 1890.

8. Véase. The Old New World, an account of the explorations of the Hemenway Southwestern Archaeological Expedition by Sylvester Baxter. Salem 1888. Este autor dice lo siguiente "a menos que la urna funeraria haya sido especialmente hecha o reservada para dicho propósito, es pulcramente "matada", haciendo un agujero en el fondo, o rompiéndola parcialmente de otro modo, permitiendo así que escape su alma junto a la de la persona cuyos restos contiene" (p. 18)* C.f.. Informe de la séptima sesión del Congreso internacional de Americanistas en Berlín (1888), p. 172-174, donde el Señor Cushing trata la misma cuestión en detalle.

*Traducción del inglés (N.T.)